

UITLEG BIJ DE METADATAVELDEN

dc:identificer	<i>Identificatie</i>	Unieke identificatiecode van het bestand. We raden aan om de projectnaam te gebruiken, gevolgd door een cijfer, zoals in dit voorbeeld: 'GerseVrouwen_Interview_009'.
dc:title	<i>Titel</i>	Titel van het interview. Wees hier meer beschrijvend, bijvoorbeeld: 'Interview 9, pro-abortus activiste, Rotterdam'.
dc:description	<i>Beschrijving</i>	De beschrijving van het interview, waarin kort de inhoud wordt samengevat, maximaal 300 woorden.
dc:creator	<i>Interviewer</i>	De vervaardiger van het bestand, in dit geval is dat de interviewer. Hanteer bijvoorbeeld: Achternaam, Voorletters.
dc:contributor	<i>Geïnterviewde</i>	Naam van de geïnterviewde, hanteer ook hier weer: Achternaam, Voorletters.
dc:subject	<i>Onderwerp</i>	Trefwoorden of tags, bij voorkeur gekozen uit een (eigen) thesaurus.
dc:rights	<i>Auteursrechten, licenties en toegangsrechten</i>	Vul hier Creative Commons BY-NC-ND 4.0 in. Dat is de licentie die ook in het toestemmingsformulier staat.
dcterms:created	<i>Datum opname</i>	Productiedatum van het bestand, dus de datum waarop het interview plaatsvond. Geef het aan als dd-mm-jjjj.

dc:type	<i>Documenttype</i>	Het soort bestand dat je aanlevert, bv. audio of film.
dc:terms:extent	<i>Speelduur</i>	De duur van de opname. Geef aan in uren en minuten, bijvoorbeeld '01:34 uur'.
dc:terms:spatial	<i>Plaats</i>	Namen van locaties (landen, regio's, steden). Binnen een gemeente kan dit ook op straatnaam niveau.
dc:terms:temporal	<i>Tijdsperiode</i>	De periode of jaartallen die het interview bestrijkt, geef het bijvoorbeeld aan als 1979-1984 of 1980.
dc:language	<i>Taal</i>	De taal van het interview. Gebruik bij voorkeur de ISO 639-2 taalcodes, bijvoorbeeld 'NLD' voor Nederlands en 'ENG' voor Engels.
isPartOf	<i>Organisatie</i>	In dit veld leg je uit het interview vandaan komt. Noem hier de naam van de stuwende kracht achter het project, bijvoorbeeld de erfgoedorganisatie of het community archive.
dc:hasVersion	<i>Versie</i>	Dit veld vul je enkel in indien er ook een anders versie, bewerking of aanpassing is van de opname, bijvoorbeeld voor een bewerking voor een documentaire.